

Учебный процесс в вузах в условиях пандемии COVID-19**The educational process in universities in the context
of the COVID-19 pandemic****Иванова О.Н.***ФГАОУ ВО Северо-Восточный федеральный университет им. М. К.Аммосова***Иванова И.С.***ФГАОУ ВО Северо-Восточный федеральный университет им. М. К.Аммосова***Ivanova O.N.***North-Eastern Federal University named after M. K.Ammosov***Ivanova I.S.***North-Eastern Federal University named after M. K.Ammosov*

Данная статья посвящена анализу особенностей организации учебного процесса в высших учебных учреждениях в условиях COVID 19. Отмечено, что организация обучения на первом курсе связана с большим числом организационных проблем: сбор документов абитуриентов, выдача студенческих билетов и зачетных книжек, заселение иногородних студентов в общежитии, постановка на воинский учет. Целью исследования явился анализ опыта организации учебного процесса в Северо-Восточном федеральном университете. Авторами статьи был проведен анализ результатов анкетирования 50 первокурсников отделения «Педиатрия» Медицинского института Северо-Восточного федерального университета. В результате анализа анкетирования, выявлено, что большинство студентов не устраивает обучение в дистанционном формате, так как трудно усваивать материал, большой объем самостоятельной работы, трудности в изучении новой информации.

This article is devoted to the analysis of the features of the organization of the educational process in higher educational institutions in the conditions of COVID 19. It is noted that the organization of training in the first year is associated with a large number of organizational problems: the collection of documents of applicants, the issuance of student tickets and credit books, the settlement of nonresident students in the dormitory, military registration. The purpose of the study was to analyze the experience of organizing the educational process at the Northeastern Federal University. The authors of the article analyzed the results of a survey of 50 first-year students of the Pediatrics department of the Northeastern Federal University Medical Institute. As a result of the survey analysis, it was revealed that most students are not satisfied with distance learning, as it is difficult to assimilate the material, a large amount of independent work, difficulties in learning new information.

Ключевые слова: лекции, образовательный процесс, дистанционный формат обучения, занятия, анкетирование, анализ.

Key words: lectures, educational process, distance learning format, classes, questionnaire, analysis.

Вирус COVID-19 отличается высокой контагиозностью и вирулентностью. Инфекция данного вируса в РФ в 2020 году изменила формат проведения занятий и лекций в высших учебных заведениях [1; 2; 3; 4; 7; 8].

В условиях пандемии COVID-19 при организации учебного процесса возникают большие трудности. Лекции, на которых присутствует большое количество студентов, невозможны в виду риска распространения инфекции. Проведение практических занятий на всех курсах неизбежно приведет к скоплению обучающихся. Условия пандемии диктуют введение новых методов организации учебного процесса [5; 6; 9-11].

Цель исследования: проанализировать опыт организации учебного процесса в Северо-Восточном федеральном университете.

Материалы и методы: проведен анализ результатов анкетирования 50 первокурсников отделения «Педиатрия» Медицинского института Северо-Восточного федерального университета.

Результаты исследования

В августе 2020 года руководство Северо-Восточного федерального университета приняло решение об очном обучении первых курсов на всех факультетах после обследования на COVID-19. Лекции для первого курса решено проводить с применением интернет-платформ Zoom и Moodle. Занятия и лекции для 2-6 курсов было решено проводить дистанционно. За первые 2 недели обучения в сентябре проведены лекции в дистанционном формате для всех курсов обучающихся.

Подготовка личных дел, студенческих билетов и зачетных книжек для первокурсников также была связана с трудностями из-за пандемии. Подготовка личных дел, сбор документов, сдача личных дел в отдел кадров были поручены кураторам 1 курса. Вопросами заселения первокурсников занялась дирекция студенческого городка. Документы на заселения подавались через личный кабинет абитуриента.

Заселение осуществлялось в 3 потока. Первый поток включал остро нуждающихся абитуриентов и прошел в сентябре, второй – планируется в ноябре, третий – в декабре.

Кампусные карты, они же и пропуск во все учебные корпуса СВФУ, являются банковскими картами, на которые студенты первого курса получают первые стипендии. Бенефициарными картами занимался Алмазэргиенбанк. Выдача происходила в учебном корпусе Медицинского института небольшими группами.

Выдачу студенческих билетов и зачетных книжек постарались организовать торжественно в условиях пандемии.

Для достижения поставленной цели было проведено анкетирование обучающихся первого курса об удовлетворенности дистанционным форматом обучения. Вопросы анкеты были разработаны авторами статьи. Рассмотрим полученные результаты.

На первый вопрос: «Считаете ли вы необходимым очное обучение на 1 курсе?» утвердительно ответили 80% опрошенных студентов, остальные – 20% – предпочли бы заниматься дистанционно.

Несмотря на удобства дистанционного обучения (студент находится в домашних условиях, не тратит время и деньги на транспорт) подавляющее большинство студентов предпочитают очный формат. Непосредственное общение преподавателя и студента является необходимым условием обучения. Только в очном формате возможна полноценная обратная связь: контроль преподавателями уровня знаний студентов.

На второй вопрос анкетирования – «Усваиваете ли вы лекции дистанционно?» – положительно ответили 50% опрошенных студентов, оставшиеся 50% формат дистанционных лекций не устраивает. Большинству студентов труднее сосредоточиться в домашних условиях. Некоторые студенты жалуются на качество связи при чтении лекции в Zoom us. Лекции,

которые читаются в очном формате, всегда подразумевают контакт преподавателя со студентами: наводящие вопросы, шутки, ссылки на клинические случаи в практике врача. Не все студенты могут задать вопросы дистанционно по вопросам, которые не понятны.

Рис. 1. Анализ ответов студентов на первый вопрос анкетирования.

Следующий вопрос анкетирования был сформулирован следующим образом: «Онлайн обучение резко снижает качество образования?». На него утвердительно ответили 90% студентов, только 10% ответили отрицательно.

Рис. 2. Анализ ответов студентов на второй вопрос анкетирования.

Большинство опрошенных студентов считает, что дистанционное образовательное отрицательно влияет на качество образования. Данный ответ обусловлен отсутствием полноценного контроля за уровнем знаний студентов, сложностью технической поддержки дистанционного образования. Отмечено, что в случае несовершенств технической поддержки студент вынужден несколько раз входить в зал ожидания Zoom.us, при этом теряя нить повествования лектора.

Рис. 3. Анализ ответов студентов на третий вопрос анкетирования.

Четвертый вопрос анкетирования звучит следующим образом: «Какие практические занятия вы предпочитаете: очные или дистанционные?».

Ответы студентов распределились следующим образом: 80% опрошенных студентов предпочитают практические занятия в очном формате, только 20% – проведение практических занятий дистанционно. Опрошенные студенты предпочитают очный формат обучения из-за непосредственного общения с преподавателем, возможностью задать интересующие вопросы по изучаемым вопросам, обсуждения сложных тем и заданий.

Рис. 4. Анализ ответов студентов на четвертый вопрос анкетирования.

Четвертый вопрос анкетирования был сформулирован следующим образом: «Укажите, какие сложности вы испытываете при обучении на 1 курсе Медицинского института?». 40% опрошенных указали, на большой объем изучаемого материала, 30% указали на трудности в изучении точных наук – физике и математике, так как в процессе обучения в медицинском училище забыли школьный материал. 50% обучающихся считают трудным изучение анатомии дистанционно. Ранее студенты обучались анатомии на костных препаратах в анатомическом корпусе, в данное время изучение костей и мышц по картинкам труднее, чем непосредственно на препарате.

Большой объем изучаемого материала является непривычным для выпускников средней школы и в первое время вызывает трудности для первокурсника.

Рис. 5. Анализ ответов студентов на 5 вопрос анкетирования.

На шестой вопрос анкетирования: «Влияет ли на качество образования дистанционное обучение?» 60% опрошенных студентов считают, что дистанционное обучение снижает качество образования, 25% затруднились ответить, 15% считают, что качество образования не пострадает. Большинство опрошенных студентов считают, что дистанционное обучение не позволяет полноценно изучать важные для подготовки специалиста вопросы. Дистанционное обучение является исключительно временной мерой, при выходе из пандемии COVID-19 переход на очное обучение позволит повысить качество получаемого образования.

Рис. 6. Анализ ответов студентов на шестой вопрос анкетирования.

Таким образом, исходя из полученных данных, можно сформулировать следующие выводы:

1. Большинство студентов не устраивает обучение в дистанционном формате, так как трудно усваивать материал, большой объем самостоятельной работы, трудности в усвоении новой информации.
2. Организация дистанционного образования в период пандемии COVID-19 является вынужденной и временной мерой.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алавердов А.Р. Компетентностный подход к организации образовательного процесса как конкурентное преимущество вуза. Синергия. Москва. 2013. 945 с.
2. Ефремова Н.Ф. Компетентностно-ориентированные задания. Конструирование и применение в учебном процессе // Национальное образование. Москва. 2013. 310 с.
3. Ивашкина Д.А. Деятельностный подход на уроках физики. Организация учебного исследования // Машиностроение. Москва. 2014. 304 с.
4. Лизинский В.М. Заместителю директора об организации воспитательного процесса в школе. Содержание, особенности и формы деятельности. Центр «Педагогический поиск». Москва. 2014. 160 с.
5. Лютц Хорст Кюнбергер Информационные технологии в управлении учебным процессом (лабораторный практикум). Бибком. Москва. 2005. 508 с.
6. Макеева В.С. Здоровьесберегающее обеспечение учебного процесса студента вуза // Машиностроение. Москва. 2004. 1000 с.

7. Никишина И.В. Инновационные педагогические технологии и организация учебно-воспитательного и методического процессов в школе // Учитель. Москва. 2008. 910 с.
8. Никишина И.В. Инновационные педагогические технологии и организация учебно-воспитательного и методического процессов в школе: монография // Учитель. Москва. 2008. 598 с.
9. Погуляев Д.В. Возможности применения мобильных технологий в учебном процессе. Синергия: Москва. 2006. 974 с.
10. Попова Г.П. Мониторинг качества учебного процесса. Принципы, анализ, планирование. Учитель, Москва. 2014. 128 с.
11. Черненко О.Н. Информационные технологии в учебном процессе. Нормативное обеспечение. Рекомендации из опыта работы. Учитель. Москва. 2007. 515 с.

© Иванова О.Н., Иванова И.С., 2022.